

YANGI O'ZBEKISTONDA KELAJAKKA YO'L YOSHLARGA BERILAYOTGAN TA'LIM TARBIYA TIZIMIDAN BOSHLANADI

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Abdumannonov Olimjon Xurramjon o'g'li

Anatatsiya : Yoshlar O'zbekiston davlat siyosatining doimo e'tibor markazida bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi Yangi O'zbekistonda ham. Bugun mamlakatimizda har bir sohada keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilib, jamiyatdagi dolzarb muammolarni bartaraf etish borasidagi ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda.

Kalit so'zlar : yoshlar, huquqlar, burchlar, ta'lim tizimi, yoshlarga oid davlat siyosati, beshta tashabbus, Yangi O'zbekiston

Yoshlar O'zbekiston davlat siyosatining doimo e'tibor markazida bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi Yangi O'zbekistonda ham. Bugun mamlakatimizda har bir sohada keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilib, jamiyatdagi dolzarb muammolarni bartaraf etish borasidagi ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda, yoshlarning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishi va bilim olishi uchun shart-sharoit yaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyotidan ma'lumki, mamlakatning jadal rivojlanishi, erishayotgan yutuqlari, xalqi farovonligi ta'lim-tarbiyaga qaratilayotgan e'tibor darajasi va kelajagiga bog'liq - bu mamlakatdagi yoshlardir. Shu ma'noda O'zbekistonda yoshlar muammosi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir" – O'zbekiston chin ma'noda yoshlar mamlakatidir. 1999-yil 17-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi o'zining 54/120- rezolyutsiyasida Xalqaro yoshlar bo'yicha vazirlar konferensiyasining 12-avgustni Xalqaro yoshlar kuni deb e'lon qilish tavsiyasini ma'qulladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30- iyundagi "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va uni yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6017-son qaroriga muvofiq, e'tibor va imkoniyatlar mamlakatimizda yoshlar uchun tubdan o'zgardi. Xususan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qonun hujjatlari O'zbekiston yoshlarining huquq va manfaatlarini kafolatlaydi, yoshlarning yangi marralarni zabt etishi, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishi uchun zamin yaratadi [1]. Ma'lumki, tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, istiqlolga qadar ham, istiqlolning dastlabki yillarida ham yoshlar hayotiga, g'oyalariga jiddiy e'tibor berilmagan. Bugun Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev o'z ma'ruza va ma'ruzalarida yoshlarga alohida e'tibor qaratish zarurligini, ular davlat hokimiyati zanjirining asosiy bo'g'ini ekanligin ta'kidlayotganda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2016- yil 14-sentabrda imzolangan birinchi qonun mamlakatimiz yoshlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, zarur shartsharoitlarni yaratish maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonundir. va ular ustida ishlash uchun asos bo'lishi uchun imkoniyatlar Zero, 2021-yil mamlakatimizda Prezidentimiz tomonidan "Yoshlar va aholi salomatligini qo'llabquvvatlash yili" deb e'lon qilingani bejiz emas. Ushbu tadbir Yangi O'zbekiston ravnaqi yo'lida yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ilk qadam bo'ldi, desak xato

bo‘lmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma‘rifat va taraqqiyot yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi qarori. “Raqamli iqtisodiyot yili” Davlat dasturi qabul qilindi. Mazkur Davlat dasturining 21-bandi ijrosini ta‘minlash maqsadida Yoshlar parlamenti tashkil etildi. Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti deputatlari soni 100 nafarga, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti deputatlari soni esa 150 nafarga yetdi. Hozirgi kunda Yoshlar parlamenti xalqimizning turli muammolari mazkur masalalarni hal etishda bevosita ishtirok etmoqda. Avvalo, Yoshlar parlamenti deputatlarining ezgu faoliyati yurtimizning chekka hududlarida istiqomat qilayotgan aholining turmush sharoiti o‘rganilayotgani, muammo va kamchiliklarga barham berilayotganidan dalolatdir. Dunyoning qayeriga bormaylik, yoshlarga bunday imkoniyatlar berilmagan. O‘zbekistonda yoshlar muammosi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Shuningdek, “Parlamentda yoshlarni qo‘llab-quvvatlash” tashabbusi ilgari surilib, xalq deputatlari Kengashi tavsiyasiga ko‘ra Qonunchilik palatasi va Senat deputatligiga yosh, maqsadli, mard yoshlarni birlashtirish tavsiya etildi. Bunday ishlar yoshlarning deputatlik faoliyatida bevosita ishtirok etishiga asos bo‘lmoqda. Xususan, Yoshlar parlamenti a‘zolari Oliy Majlis palatalari majlislarida bevosita ishtirok etmoqda. Shuningdek, ular qonun loyihasi tashabbusi bilan Oliy Majlisga takliflar kiritish imkoniyatiga ega [3]. Aytish joizki, ta‘lim muassasalaridagi ta‘mirlash ishlari ayni paytda Yoshlar parlamenti nazoratida. Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti fan komissiyasi a‘zosi, Kengashi Yakkabog‘ tuman Kengashi kotibiyati mudiri, deputat S.Yusupov o‘z tumanidagi 14- ixtisoslashtirilgan davlat umumta‘lim maktabida bo‘lib, bu boradagi ishlar jarayoni ta‘mirlash ishlari va sifati bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, bir nechta viloyat va ularning tumanlaridagi maktablarining 2022-2023-o‘quv yiliga tayyorgarlikning holati o‘rganildi va nazoratga olinib, muhim muammolar hal qilindi. Shuni ta‘kidlash ham lozimki, mamlakatimizning qayeriga bormaylik, barcha hududlarda yoshlar faolligi uchun qulay shart-sharoit yaratilgan. Xususan, yoshlarga oid siyosat yurtimizdagi har bir viloyat, har bir shahar va qishloqqa yetib kelganini alohida ta‘kidlash kerak. Bunday sharoitlardan unumli foydalanib, yoshlar har tomonlama o‘z iste‘dodini namoyon etish, barcha sohalarda bilim, ko‘nikma va tajribasini oshirish, yuksak natijalarga dadil erishishga intilmoqda [4]. Mamlakatimizda barcha siyosiy jarayonlar yuksak saviyada, katta mas‘uliyat bilan amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizdagi siyosiy jarayonlar, Prezident saylovi ko‘tarinki ruhda va yuqori saviyada o‘tgan yoshlar faolligini ta‘kidladi. Bungacha mamlakatimizning har bir hududida saylov okruglari tashkil etilib, yoshlarimiz saylovoldi tashviqotida faol ishtirok etdi. Senat huzuridagi Yoshlar parlamenti Maslahat kengashi a‘zosi, Toshkent viloyati Oxangaron shahridagi 1-umumta‘lim maktabining 11-sinf o‘quvchisi Kamoliddin Akbaraliev “Ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha xalqaro tanlovda 1-o‘rinni egalladi. Bilimli talaba mazkur xalqaro tanlovda “Zamonaviy ta‘limni rivojlantirish” mavzusidagi ilmiy ishi bilan ishtirok etdi. Ushbu tadqiqot natijasida yosh tadqiqotchi “Yilning eng yaxshi yosh olimi” deb topildi. Bunday yuksak cho‘qqilarni zabt etish yosh avlod uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi [5].

Bunday yutuqlar, albatta, Yangi O‘zbekistonimiz ko‘rkiga ko‘rk bag‘ishlaydi. Mustaqilligimizning 31-yilligi arafasida Prezidentimiz farmoniga muvofiq bir guruh jonkuyar va faollar “O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 31-yilligi” nishoni bilan taqdirlandi. Ushbu mukofot Prezident tomonidan o‘z egalariga tantanali ravishda topshirildi. To‘g‘ri, taqdirlanganlar orasida yoshlar ham bor. Demak, davlatimiz rahbari yangi O‘zbekistonga poydevor qo‘yganidan faxrlanishimiz kerak. Shunday ekan, biz, yoshlar yangi O‘zbekistonimizning buyuk kelajagini barpo etishdek mas’uliyatli vazifani bajarishimiz zarur va maqsadga muvofiqdir. Bunday ishlarni amalga oshirishda yoshlarimizga o‘z sohasida katta tajribaga ega insonlar bevosita rahbarlik qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, shu zaminda ulg‘aygan yigit-qizlarning orzu-umidlari to‘la. Ana shu orzu-niyatlarimizni ro‘yobga chiqarayotgan Prezidentimiz borligi sababli bugungi yoshlar o‘z oldiga yuksak maqsadlarni qo‘yib, olg‘a intilmoqda. Prezidentimizning so‘zlari: “Biz o‘z oldimizga buyuk maqsad – mamlakatimizda Yangi Uyg‘onish davri poydevorini shakllantirishni belgilab oldik va buning uchun Yangi O‘zbekistonning kelajagi yoshlarga berilayotgan ta’lim tarbiya tizimidan boshlanadi, shuning uchun ularning tarbiyasiga sharoit yaratishimiz kerak...Bu tarixiy jarayonda ta’lim va tarbiya, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish milliy g‘oyamizning eng muhim omillari, uzviy qismidir...” degan so‘zlari yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochdi [5]. Yoshlarning bo‘sh vaqtini samarali o‘tkazish, ularni ajdodlarimizning boy merosi bilan yaqindan tanishtirish, ona zaminga muhabbat va iftixor tuyg‘ulariga yechim topish maqsadida. Yoshlarga oid siyosat sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilar ekanmiz, davlat va yoshlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik sifatini oshirish borasida katta ishlar amalga oshirilganini ta’kidlash o‘rinli bo‘lardi. Yoshlar mamlakatimizning barcha soha va sohalariga jalb etilgan. Yigit-qizlar bilan ishlash bo‘yicha ham alohida tashkilotlar tuzilib, ularning bilim olishi, har tomonlama kamol topishi uchun sharoit yaratilmoqda. Bu sa’y-harakatlarning barchasi albatta o‘z samarasini beradi. Zero, Yangi O‘zbekiston yoshlar mamlakati, Vatanning yanada gullab-yashnashiga aynan ular mas’uldir.

Foydalangan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son qarori. - Toshkent. 2001. - 9.T. "O'zbekiston".
2. “Taraqqiyot strategiyasi” markazining www.strategy.uz sayti
3. Muxiddinova F. “Yangi O‘zbekiston kelajagi yoshlari: imkoniyatlar va huquqiy kafolatlar” ilmiy nashri. <https://yuz.uz/uz>
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining axborot xizmati. <https://senat.uz>
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5953-son Farmoni. 2017-2021-yillar “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyot yili”da.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Yoshlar parlamenti Axborot xizmati. <https://yoshlar.senat.uz>

6. Nosirova, D. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN CREATING A NEW ENLIGHTENED SOCIETY OF UZBEKISTAN. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 364-372.
7. Abdurasulov, M., Rasulov, S. B., & Nosirova, D. N. (2022). LAWS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON APPEALS OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 412-416.
8. Nosirova, D. N. (2022). XORIJIY TILLARNI O 'RGANISHDA O 'QISH, TINGLASH, YOZISH VA GAPIRISHNING AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 648-655.
8. Rasulov, R., Rasulov, V., & Eshboltaev, I. (2016). On the Theory of the Shift Linear Photovoltaic Effect in Semiconductors of Tetrahedral Symmetry Under Two-Photon Absorption. *Russian Physics Journal*, 59(1).
9. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Bahroovich, A. B., Arabboyevich, M. I., & Xusnitdin, N. (2020). TWO-PHOTONE LINEAR-CIRCULAR DICHROISM IN NARROW-ZONE SEMICONDUCTORS. *European science review*, (7-8), 54-59.
10. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Qo'chqorov, M. X. (2021). Interband Multiphoton Absorption of Light in Narrow-Gap Crystals. *European Journal of Applied Physics*, 3(5), 51-57.
11. Rasulov, V. R., Rasulov, P. Y., Eshboltaev, I. M., & Sultonov, R. R. (2020). Size Quantization in n-GaP. *Semiconductors*, 54(4), 429-432.
12. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Tolaboyev, D. (2018). PHOTON DRAG EFFECT IN p-Te. *European Science Review*, (9-10-1), 249-252.
13. РАСУЛОВ, В., РАЗИКОВ, Ж., КАРИМОВА, Г., АБДУБАНАНОВ, А., & ЭШБОЛТАЕВ, И. (2017). Расчет коэффициента прохождения электронов через многослойной полупроводниковой структуры, состоящей из прямоугольных потенциальных ям и барьеров. *Современные научные исследования и разработки*, (2), 183-185.
14. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Rustamovich, S. R., Mamirjonovich, E. I., & Bahromovich, A. B. (2020). Phenomenology of two and three photon linear-circular dichroism of light absorption in p-GaAs. *European science review*, (1-2), 97-100.
15. Xalmatjanova, G., & Sadikova, F. (2022). The Importance of the Cluster Method of Production in Agriculture. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 5, 10-13.
16. Jakbarovich, S. B., & Rahimovna, S. F. (2020). SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURS AS THE SOCIO-ECONOMIC BASIS OF CIVIL SOCIETY. *MODERN VIEWS AND RESEARCH*, 1, 36.
17. Садыкова, Ф. (2022). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МУАММОЛАРИНИ ҲАЛ ҚИЛИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИ: https://doi.org/10.55439/ECED/vol123_iss3/a18. *Экономика и образование*, 23(3), 120-126.

18. Mahmudovna, A. M., & Isaboeva, M. M. (2022). Forms of organizing the cognitive activity of students in the process of solving problems and exercises in biology. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 68-76.
19. Mahmudovna, A. M., & Isaboeva, M. M. (2022). Forms of organizing the cognitive activity of students in the process of solving problems and exercises in biology. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 68-76.
20. Юсупова, М. Н., & Ахмедова, М. М. (2020). МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА УЙФУНЛАШГАН КУРАШ ЧОРАЛАРИ. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, 2(8).
21. ТУРДИЕВА, О. М., ТОЖИБОЕВА, С. Х., & ТУРСУНОВА, Ш. А. (2015). О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УСТАЛОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ. In *БУДУЩЕЕ НАУКИ-2015* (pp. 422-426).
22. Tursunova, S. A., & Mamasoliev, S. T. ALGOFLOTA OF TYPICAL GRAY SOILS FOR CONTINUOUS TILLAGE. *Chief Editor*.
23. Рузиматов, Р. Я., Махкамов, Г. М., Отажонова, С. Р., & Турсунова, Ш. А. (2017). Промышленное развитие в Коканде, причины экологических проблем (1956-1975 гг.). *Высшая школа*, (6), 77-78.
24. Тошматова, Ш. Р. (2016). Показатели достоверности и нарушения подразделений экологических ниш тлей. *Молодой ученый*, (20), 50-53.
25. Toshmatova, S. R., & Usmonov, S. O. (2021). Biological aspects of human adaptation to environmental conditions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2185-2188.
26. Kalonova, M., Tashmatova, R. V., & Mukhamadiev, N. K. (2020). Preparation of melanin from silkworm wastes and studying its physical and chemical characteristics. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 1(2), 8-12.
27. Muminova, R. N., & Tashmatova, R. S. (2021). Bioecological features and significance of higher aquatic plants of the syr darya basin. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 939-943.
28. Toshmatova, S. R., & Ernazarov, I. (2021). THE IMPORTANCE OF THE PROBLEM OF BIOREMEDIATION AS AN IMPORTANT SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROBLEM IN THE FIELD OF HUMAN ACTIVITY. *Экономика и социум*, (1-1), 274-276.
29. ТОШМАТОВА, Ш. Р., ЭРНАЗАРОВ, З. М., & ИБРАГИМОВА, Д. А. ИЛМИЙ ХАВАРНОМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. *ИЛМИЙ ХАВАРНОМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабур*, (4), 48-55.
30. Toshmatova, S. R., Ernazarov, Z. M., & Ibragimova, D. A. RESULTS OF ANALYSIS OF AN APPLE OF RED BLOOD APHID (ERIOSOMA LANIGERIUM) IN THE RESEARCH AREA. *ИЛМИЙ ХАВАРНОМА*, 54.
31. Махкамов, Г. М., & Рузиматов, Р. Я. (2020). Педагогические и психологические проблемы обучения детей с нарушениями зрения. *Наука и мир*, 2(4), 84-86.

32. Облабердиева, К. Д., Махкамов, Г. М., Рузметов, Р. Я., & Абдупаттоев, Х. А. (2016). Воспитание информационной и нравственной культуры у современной молодежи в интернете. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 12, pp. 116-118). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
33. Mahkamov, G. M., & Ruzmatov, R. Y. (2021). About the practice of using excursions in natural lessons. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2066-2070.
34. Mo'minova, R. N., & Sobirjonov, S. (2022). DEVELOPMENT OF ECOLOGY IN UZBEKISTAN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(06), 82-85.
35. Махкамов, Г. М., & Рузиматов, Р. Е. (2019). ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНДИЖАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. In *Россия и мир в новое и новейшее время-из прошлого в будущее* (pp. 335-337).
36. Рузиматов, Р. Я., Махкамов, Г. М., Отажонова, С. Р., & Турсунова, Ш. А. (2017). Промышленное развитие в Коканде, причины экологических проблем (1956-1975гг.). *Высшая школа*, (6), 77-78.
37. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI, O. V. O. (2021). RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI Yusupov Ibragim Mirsaydalievich UMUMIY MIKROBIOLOGIYA 5110400-Biologiya o'qitish metodikasi DARSLIK Toshkent-2020 138-139 бетлар. *Мувофиқлаштирувчи кенгашининг ўқув-услугий бирлашма ва комиссиялари томонидан ижобий хулоса берилган. Ўз Р. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг.*
38. Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In *Конференции*.
39. Yusupov, I. (2021, August). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1393>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
40. Mirsaydalievich, Y. I. (2022). SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF ECOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(06), 102-106.
41. Mirsaydaliyevich, Y. I. (2022). HISTORY OF BIOINFORMATICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(07), 72-76.
42. Юсупова, Д. Ш., & Исабаев, М. М. (2022). ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: КЕЙС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА АЛМАТЫ. *Central Asian Economic Review*, (5), 76-89.

43. Исабаева, М. М. (2014). ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. In *Научный потенциал молодежи в решении задач модернизации России* (pp. 345-346).
44. Исабаева, М. М. (2012). Наркомания—общий враг человечества. *Молодой ученый*, (2), 265-267.
45. Сейткадиева, А. М., Исабаев, М. М., & Раушанов, Е. М. (2019). ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ В РАМКАХ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. *Economics: the strategy and practice*, 14(4), 43-52.
46. Usmonova, M., & Mo'Minova, M. (2022). O'QUVCHILARNING BIOLOGIYA FANIDAN KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO PISA DASTURINING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B7), 1254-1257.
47. Turdaliev, A., Usmonova, M., & Matholiqov, R. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ МОЎЖИЯТИ. *Science and innovation*, 1(B6), 450-455.
48. Turdaliev, A., Usmonova, M., & Matholiqov, R. (2022). THE ESSENCE OF THE TEACHER'S METHODOLOGICAL COMPETENCE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Science and Innovation*, 1(6), 450-455.
49. Usmonova, M. (2022). SPECIFICITY OF INTERACTIVE METHODS IN LANGUAGE LESSONS. *Science and innovation*, 1(B5), 165-168.